

BITIRUVCHI TALABALARINING KASBIY QIZIQISHLARINI OLIY TA'LIM MUASSASASIDA SHAKLLANTIRISH

Samadova Malika Xasan qizi

Qarshi Davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bitiruvchi talabalarning texnika yo'nalishiga oid qiziqishlari o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, chunki texnika sohasi jahon bo'ylab rivojlanishi va bundan kelib chiqqan holda, bir qancha umumiy qiziqishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ko'nikmalar, o'zaro muloqot, amaliyot, muhandis kadr, texnologiya, shaxsiy rivojlanish.

Kasbiy qiziqishlarining o'zini aniqlash va rivojlantirish har bir o'quvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Har bir talaba o'zining qiziqishi va maqsadlari boyicha o'zini aniqlashiga yordam berish zarur. Bu, uni qanday kasbiy yo'nalishda rivojlantirishning eng samarali yo'li bo'ladi. Qiziqishlarni shakllantirishda o'quv markazlari o'quvchilarga qanday qilib kasbiy qiziqishlarni qayta fikr qilish, shakl va tahlil qilishni o'rgatishadi.

Talabalarga o'zlarini qiziqtirgan sohalar va mavzular bo'yicha ko'p o'rnatilgan darsliklar, laboratoriya ishlari va amaliyotlar tayyorlanishi muhimdir. O'quvchilar kasbiy qiziqishlarini shakllantirishda ustozlar va o'qituvchilar kabi mutaxassislar bilan o'zaro muloqotda bo'lishadi. Bu, ularning o'zlarini rivojlantirish va qiziqishlari bo'yicha qo'llab-quvvatlash uchun muhimdir. O'quvchilar uchun kasbiy qiziqishlarini amaliy hayotga o'tishlari ham muhimdir. Ular o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq etish orqali rivojlantirishlari kerak. Qiziqishlarni shakllantirishda o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro fikr-mulohazalash, ilmiy konferensiyalar va jamoat loyihalari kabi tadbirlarga qatnashish yordam beradi.

Harakatlanuvchi, interaktiv va ko'nikmalar asosida ta'lim usullari o'quvchilarga o'zlarini isbotlash, qiziqishlarni shakllantirish va rivojlantirishda yordam beradi.

O‘quvchilar kasbiy qiziqishlarini shakllantirish va rivojlantirish natijalarini chuqur baholash va taqiqlash orqali, ularning yanada rivojlanishiga yordam beradi. Bu jarayon o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini rag‘batlantirib, ularga turli sohalarda muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun zarur bo‘lgan omillar bilan ta‘minlanishi lozim.

Kasbiy qiziqishlarni oliy ta'lim muassasasida shakllantirish uchun bir necha muhim qadamlar mavjud:

Darslar va o'qituvchilar: Oliy ta'lim muassasasida kasbiy qiziqishlarni rivojlantirishning asosiy yo'li, sifatli darslar va mehnat qiluvchilarning mutaxassis o'qituvchilar bilan o'qishdirilishi. O'qituvchilar o'quvchilarga ilg'or ravishda yordam berish, ularni o'zlarini rivojlantirish va ish bilan bog'liq sohalarda amaliy mashg'ulotlarga tayyorlash imkoniyatini ta'minlashlari kerak.

Amaliyotlar va mashg'ulotlar: O'quvchilar uchun teoriyadan tashqari, amaliyotlar va mashg'ulotlar o'qitishni yanada mukammallashtiradi. Bu, ularning teoritik bilimlarini amaliyotga o'tkazishlariga va o'zlarini malakali mutaxassislar sifatida sinab ko'rishlari uchun zarurdir.

Konferensiyalar: O'quvchilar uchun kasbiy qiziqishlarini rivojlantirishda, lohiyalar, konferensiyalar va seminarlar katta ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarga so'rovnoma tashkil etish, loyihalar yaratish, yangi tadqiqotlar olib borish va so'zlashish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Malaka oshirish kurslari va malakaviy amaliyotlar: Oliy ta'lim muassasalarida kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish uchun amaliyotlar va praktikumlar katta ahamiyatga ega. Bu, o'quvchilarga kasbiy texnologiyalarni va ko'nikmalarini o'zlashtirishga yordam beradi va ularni soha bilan tanishtiradi.

Kasbiy qiziqishlarni baholash: O'quvchilar kasbiy qiziqishlarini o'rganish va rivojlantirish jarayonida boshqa o'quvchilar bilan hamkorlik qilishadi. Baholash tizimi, ularning rivojlanish darajasini baholash, ularning kuchli va zayif tomonlarini aniqlash va ularni keyinchalik kuchaytirish uchun yo'l harakat qilishga imkon beradi.

Bu qadamlar kombinatsiyasi oliy ta'lim muassasalarida kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish uchun keng doiradagi imkoniyatlarni taqdim etadi va o'quvchilarni amaliy kasbiy hayotga tayyorlashda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda, talabalar

uchun kasbiy qiziqishlarini o'rganishga imkoniyat yaratish uchun internet, elektron kutubxonalar va o'quv veb-saytlardan foydalanish. Bu, ularning o'z vaqtlarida o'rganish va yangi bilimlarni olishlari uchun qulay imkoniyatlar ta'minlashga yordam beradi hamda o'zlarining qiziqishlariga yo'naltirish, shaxsiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlash va ularni o'z o'rganishlarining muvaffaqiyatiga yo'naltirish ham katta ahamiyatga ega. Barcha sohalarda bo'lgani kabi muhandislik sohasida kasbiy qiziqishlar ko'plab imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Bu qiziqishlar, soha bo'ylab yangiliklarni o'rganish, texnologiyalarni rivojlantirish va muammolarni hal qilishga oid bo'lishi mumkin.

Muhandis kadrlar har doim sohaning rivojlanishiga hamda yangi texnologiyalarni o'rganishga va ularni ishlatishga qiziqish ko'rsatadi. Bu, sohadagi innovatsiyalar va yangiliklarga o'zlarini jalb etishlari uchun muhimdir. Muhandislik kabi sohalarda muammolar bilan bog'liqdir. Bo'lajak kadrlar bu muammolar bilan kurashishda va ularni hal qilishda qiziqish ko'rsatadi. Bu qiziqish, yangi yechimlar izlash va muammolarni bartaraf etishdagi innovatsion yondashuvlar yaratish uchun muhimdir.

Kasbiy qiziqishlar, muhandis kadrlarni sohaning rivojlanishiga va yangiliklarni o'rganishga yondashadi. Bu qiziqishlar, innovatsion yondashuvlar va sohadagi yangiliklarni amalga oshirish uchun muhimdir. Shuningdek, kasbiy qiziqishlar muhandislik sohasidagi shaxsiy rivojlanish uchun muhimdir. Bu kabi keng qamrovli ishlar insonni o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga, yangi ma'lumotlarni o'rganishga va sohada rivojlanishga keltiradi.

Bundan kelib chiqqan holda, bir qancha umumiy qiziqishlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- Yangi texnologiyalarning qanday o'zgarishlar keltirishi va ularni qanday qo'llash mumkinligi haqida qiziqish.
- Mashhur kompaniyalarning texnika xodimlariga qanday kasblar va bilimlarni talab qilishlari.
- Texnika sohasining istiqbollari va uning yuqori sifatli ish o'rinlari haqida ma'lumot olish.

- Texnika sohasidagi innovatsion loyihalar va ularning qanday o'zgarishlarni olib kelishini o'rganish.
- Yer joylashgan mamlakatlarda texnika sohasining yangi yangiliklari va rivojlanishlari.
- Cybersecurity (internet xavfsizligi) va privacy (shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish) sohasidagi muammolar va ularning hal qilish usullari.
- Texnik xavfsizlikni ta'minlash va bu sohada faoliyat yurituvchi kompaniyalar va xizmatlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son.
3. Емекеев А.А., Иванов А.Ф. Инновации в системе подготовки кадров для нефтегазовой отрасли // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2012. № 5. С. 7–9.
4. Р.Д.Шадиёв, Ш.Р. Турдиев. [К вопросу о реализации профессиональной направленности обучения математическим дисциплинам в техническом вузе.](#) Актуальные вопросы современной педагогики. VII Междунар. науч. конф., 168-171.
5. Samadova M.X. Ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyasi zamonaviy muhandislar tayyorlashning uslubiy asosidir. “Pedagogik mahorat” ilmiy nazariy-metodik jurnali №. Buxoro 2023, bet. 90-94.
6. Samadova M.X. Oliy ta'lim tashkiloti va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi samarali ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati va yo'nalishlari “Muallim ham uzliksiz bilimdandur” ilmiy-uslubiy jurnali 6-son. Nukus 2023, bet. 143-148.